

AUDIT SOHASIDA XALQARO STANDARTLARNI SAMARALI AMALGA OSHIRISHNING AHAMIYATI

Tursunova Saida¹, Madjidova D.A.²

¹ISFT insitituti magistranti, ²p.f.f.d. (PhD) k.i.x., ISFT instituti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17713500>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston misolida audit sohasida qo‘llanilayotgan xalqaro standartlarni (ISA) amaliyotga tatbiq etish, milliy qonunchilik bilan uyg‘unlashtirish va samaradorligi tahlil qilingan. Shuningdek mavjud imkoniyatlar va yuzaga kelayotgan muammolar ham o‘rganilgan va takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: auditorlik, xalqaro standartlar, IFAC, ISA, audit sifati, davlat ichki nazorati, davlat xizmatlari, moliya.

Kirish. Hozirgi kunda dunyoda globallashuv jarayoni kechmoqda. Xalqaro moliya sohasida ishonchli va samarali yagona audit tizimini shakllantirish uchun keng ko‘lamli ishlar olib borilmoqda. Buning uchun yagona va samarali asos bo‘lib Xalqaro audit standartlari (ISA) xizmat qilmoqda. Ushbu standartlar Xalqaro buxgalterlar federatsiyasi (IFAC) tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, ular auditorlik jarayonlarini xalqaro darajadagi bir hil talablarga moslashtirish, auditorlarning mustaqilligini ta‘minlash va hisobotlar sifatini oshirishga qaratilgan. Mamlakatimizda bu jarayonga alohida e‘tibor qaratilyapti va bu borada turli farmon va qarorlar qabul qilinmoqda.

Asosiy qism: Izlanishlar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda audit sohasidagi milliy standartlarni xalqaro standartlarga o‘zgartirish va ularni amalda qo‘llash borasida keng ko‘lamli ishlar olib borilmoqda. Hususan, yuzaga kelishi mumkin bo‘lga to‘siqlarni bartaraf etish va mavjud imkoniyatlarni yanada kengaytirish maqsadida davlat farmonlari va qarorlar qabul qilinayapti. Xususan, 2021-yil 25-fevralda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasining “Auditorlik faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni [1] ushbu sohada xalqaro audit standartlarini (ISA) bosqichma-bosqich joriy etish, audit sifatini oshirish va tizimda raqamli texnologiyalarni qo‘llashni ko‘zda tutadi.

Bundan tashqari 2020-yil qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston-2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-son Farmoniga [2] muvofiq mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta‘lim, sog‘liqni saqlash va qishloq xo‘jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Moliya va Iqtisodiyot vazirligi tasarrufida “O‘zbekiston moliya sektorini isloh qilish” hamda “Institutsional salohiyatni oshirish” loyihalarini amalga oshirish guruhi tashkil etildi va asosiy yo‘nalishlardan biri etib “Davlat ichki nazorati va ichki audit tizimini takomillashtirish” belgilab berildi. Statistik ko‘rsatkichlarga ko‘ra 2023-yilda auditorlik tashkilotlari soni 2022-yilga nisbatan 12 taga ko‘payib 138 taga yetgan edi, 2023-yilda Xalqaro buxgalter sertifikatiga ega bo‘lganlar (CIPA, ACCA, DipIFR, CPA) 1003 nafar auditor, shundan: ayollar 236 nafar, erkaklar 767 nafar bo‘lgan. Ushbu statistik ko‘rsatkichlardan mamlakatimizda audit sohasiga bo‘lgan qiziqish yildan yilga oshib borayotganligini ko‘rsatadi.

Shuningdek, 2023-yilda 6614ta auditorlik xulosasi berilgan, shundan 1238 ta Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga (MHXS) muvofiq tayyorlangan moliyaviy hisobotlar tashkil etgan.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Auditorlik tashkilotini Auditorlik tashkilotlarining reyestriga kiritish bo‘yicha davlat xizmatlarini ko‘rsatishning ma‘muriy reglamentini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 387-sonli qaroriga muvofiq [3] audit tashkilotlarini elektron ro‘yxatga olish tizimi joriy etildi. Ushbu qaror mamlakatimizda auditorlik xizmatlari bozorini yanada rivojlantirish borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilib, auditorlik faoliyati sohasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi qonunchilik tizimini takomillashtirish uchun qabul qilingan farmon hisoblanadi.

IAS ni qo‘llashning quyidagi muhim amaliy funksiyalarni bajaradi [4]:

– Soliq va investitsiya muhiti uchun ishonch yaratadi - moliyaviy hisobotlarning ishonchli bo‘lishi iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlaydi.

– Transmilliy kompaniyalar faoliyatini osonlashtiradi - turli mamlakatlarda faoliyat yurituvchi korxonalar uchun audit natijalarining solishtirilishi ahamiyatga ega.

– Kichik va o‘rta korxonalar uchun ham yaroqli - ISA faqat yirik kompaniyalar emas, balki kichik va o‘rta biznes uchun ham moslashtirilgan.

Yuqorida xalqaro standartlarni amaliyotga tadbiq etishning afzalliklari haqida fikr yuritildi, endi esa bu jarayonda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammo va to‘siqlarni ko‘rib chiqamiz.

Har qanday yangi yondoshuvda bo‘lgani kabi, mamlakatimizda auditorlik sohasida xalqaro standartlarni tadbiq etishda ham bir qator muammolar mavjud. Jumladan:

- Til bilan bog‘liq to‘siqlar. Xalqaro audit standartlari xalqaro tillarda, xususan ingliz tilida yozilgan bo‘lib tarjima jarayonida ayrim atamalarning noto‘g‘ri talqin qilinishi audit jarayonlarida turli chalkashlik va noto‘g‘ri tushunishlarni kelib chiqishiga sabab bo‘lishi mumkin.

- Yetarlicha malakali kadrlarning mavjud emasligi. Xalqaro audit standartlari yuqori darajadagi malakali kadrlar yondoshuvini talab qiladi. Mamlakatimizda bunday kadrlarning kamligi, hozirgi yetishib chiqayotkan yosh kadrlarda esa yetarlicha tajribaning mavjud emasligi bu jarayonni sekinlashishiga sabab bo‘lishi mumkin.

- Audit jarayonlarida texnologiyalardan foydalanishning passivligi. Ko‘pgina audit tashkilotlarida audit jarayonlari hali ham qog‘ozli usullarda olib borilmoqda. Zamonaviy elektron audit dasturlar (CaseWare, IDEA, ACL) keng tatbiq etilmagan, bu esa soha rivojini ortda qolishiga sabab bo‘lmoqda.

- Nazorat tizimining sustligi. Xalqaro audit standartlariga muvofiq sifat nazorati (Quality Control-ISQC 1, ISQC 2) hali to‘liq yo‘lga qo‘yilmagan, natijada garchi standartlar xalqaro talablarga mos bo‘lsada, audit jarayonini tekshirishsustligi oqibatida xulosalar ishonchliligi darajasi pasayadi.

Xulosa: Xalqaro audit standartlarini mamlakatimizda tadbiq etish audit sohasini va milliy kadrlarimizni dunyo mamlakatlariga tanitish va jahon bozoriga chiqishga yordam bersada, bu borada uchrayotkan muammo va kamchiliklar ko‘rilayotkan chora tadbirlar samarasini pasaytirmoqda. Ushbu muammolarni tizimli ravishda hal qilish va xalqaro standartlarni chuqur o‘rgangan kadrlarni tayyorlash borasida yangi strategiyalarni olg‘a surish zarur. Natijada O‘zbekiston jahon moliya va audit maydonida o‘zining mustahkam o‘rniga ega bo‘ladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasining “Auditorlik faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni (O‘RQ-677-son, 25.02.2021) <https://lex.uz/uz/docs/-5307886>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.10.2020 yildagi “Raqamli O‘zbekiston-2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-son Farmoni, <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining, 15.08.2023 yildagi “Auditorlik tashkilotini Auditorlik tashkilotlarining reyestriga kiritish bo‘yicha davlat xizmatlarini ko‘rsatishning ma‘muriy reglamentini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 387-sonli qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-6572293>
4. Auditning xalqaro standartlari: Darslik / B.Q. Hamdamov-T.: «Iqtisod” Moliya», 2020. 268 b.